

**НОВАЦИИ И ИННОВАЦИИ — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННЫХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

Туленова Карима Жандаровна

д.ф.н., профессор кафедры общественных наук Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами

Алиходжаева Райхон Шавкат кизи

Магистрант 1 курса Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15367344>

***Аннотация.** Статья посвящена актуальной проблеме формирования здоровьесберегающей компетентности у детей старшего дошкольного возраста. Рассматриваются новации и инновации как элементы в модернизации образовательного процесса. Подчеркивается роль педагога как исследователя и проводника нововведений в образовательной среде.*

***Ключевые слова:** здоровьесберегающая компетентность, дошкольники, новации, инновации, здоровье детей, педагогические технологии.*

**INNOVATIONS AND INNOVATIONS ARE AN INTEGRAL PART OF MODERN
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH-SAVING
COMPETENCE IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE**

***Abstract.** The article is devoted to the actual problem of the formation of health-saving competence in children of preschool age. Innovations are considered as elements in the modernization of the educational process. The role of the teacher as a researcher and conductor of innovations in the educational environment is emphasized.*

***Key words:** health-preserving competence, preschoolers, innovations, children's health, pedagogical technologies.*

Современная система дошкольного образования сталкивается с вызовами, требующими постоянного обновления подходов к формированию у детей ключевых компетенций, включая одну из самых значимых — здоровьесберегающую. В условиях стремительного развития науки и технологий особое значение приобретают новации и инновации, становясь не только инструментом, но и основой эффективного педагогического процесса.

Здоровьесберегающая компетентность – это интегративное качество личности, которое отражает уровень сформированности у ребенка знаний, умений, навыков и установок, направленных на сохранение и укрепление здоровья, а также формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни.

Она включает в себя мотивационную, когнитивную и деятельностную компоненты: интерес и мотивацию к здоровому образу жизни, представления о здоровье и способах его сохранения, а также навыки, реализуемые в повседневной активности. [2]

Формирование данного качества личности на этапе дошкольного возраста не только способствует укреплению здоровья, но и определяет успешность адаптации к

школьному обучению и жизнедеятельности в целом. [3] Формирование такой компетентности — процесс многогранный и требует комплексного подхода, в котором традиционные методики дополняются и развиваются с учётом новых научных данных и педагогических разработок.

Новации — это новые идеи, подходы и методы, предлагаемые научным и педагогическим сообществом. **Инновации** же представляют собой внедрение этих новаций в реальную практику и их адаптация под конкретные условия образовательной среды.

Примеры новаций, активно применяемых в рамках здоровьесберегающей работы:

- **Игровые технологии с акцентом на здоровье** (игры на развитие дыхания, координации, равновесия);
- **Сенсорные дорожки и фитбол-терапия** для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата;
- **Мультимедийные обучающие продукты** о правилах гигиены, питании и движении;
- **Методы арт-терапии** для стабилизации эмоционального состояния детей.

Инновации проявляются в том, как эти методы интегрируются в повседневную жизнь детского сада, становятся частью режима дня, образовательной программы и взаимодействия с родителями.

Методика STEAM позволяет формировать у детей старшего дошкольного возраста не только познавательный интерес, но и осознанное отношение к своему телу и окружающей среде. Например, через проекты по изучению человеческого тела, свойств воды и воздуха, дети делают выводы о том, что способствует здоровью, а что может навредить.

Экспериментальная деятельность, включающая простые, но наглядные опыты, помогает детям наглядно понять важность гигиенических и двигательных навыков. Это повышает интерес к теме здоровья, формирует установку на соблюдение правил и стимулирует творческое мышление.

Современные научные исследования в области педагогики, психологии и медицины подтверждают: формирование здоровьесберегающей компетентности наиболее эффективно на этапе дошкольного детства. Именно в этот период закладываются основы образа жизни и привычек, которые сохраняются во взрослом возрасте.

Педагог становится не просто исполнителем методик, а активным участником научного поиска. Он наблюдает, анализирует, адаптирует и оценивает эффективность тех или иных методов, разрабатывает образовательные мини-проекты с детьми и взаимодействует с родителями.

Заключение:

Таким образом, новации и инновации в развитии здоровьесберегающей компетентности у детей старшего дошкольного возраста — это необходимость, продиктованная временем. Внедрение новых форм, методов и технологий, включая STEAM-метод и экспериментальную деятельность, позволяет создать среду, в которой забота о здоровье становится естественной и значимой частью жизни ребёнка.

REFERENCES

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 19.07.2017 г. № 528 «О совершенствовании деятельности дошкольных образовательных учреждений».
2. Андриющенко Т.К. Формирование здоровьесберегающей компетентности как социально-педагогическая проблема // Научный вестник Волынского национального университета имени Леси Украинки. – 2012. – № 7 (232). – С. 123–127
3. Латыговская О.В., Шебеко В.Н. Здоровьесберегающая компетентность дошкольника в современном поликультурном образовательном пространстве // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elib.bspu.by/bitstream/doc/29399/3/O.%20В.%20Латыговская.pdf>
4. С. А. Аверин, Н. С. Муродходжаева / Методические рекомендации по реализации парциальной модульной программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» на дошкольном уровне образования // Москва, 2022.